

RAQAMLI TA'LIMDA ART-TERAPIYA TURLARI ORQALI PSIXOLOGIK BARQARORLIKNI OSHIRISH

Djabborov Ma'sud Bahriddinovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

Daminova Go'zal Vaydulla qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti pedagogika yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada art-terapiyaning shaxs psixologik holatini barqarorlashtirishdagi roli va ahamiyati yoritilgan. Art-terapiya insonning ichki kechinmalarini ifoda etish, stressni kamaytirish va ijobiy emotsional muhit yaratish vositasi sifatida tahlil qilinadi. Shu bilan birga, maqolada art-terapiya turlarining raqamli pedagogik muhitda qo'llanilishi, pedagogik jarayonda interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning hissiy va ijodiy rivojlanishini ta'minlash usullari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: art-terapiya, raqamli pedagogik muhit, psixologik barqarorlik, ijodkorlik, stress, shaxs rivoji, emotsional muhit

Аннотация. В данной статье освещается роль и значение арт-терапии в стабилизации психологического состояния личности. Арт-терапия рассматривается как средство выражения внутренних переживаний, снижения стресса и создания позитивной эмоциональной среды. Особое внимание уделяется применению различных видов арт-терапии в цифровой педагогической среде, а также методам интерактивного использования для обеспечения эмоционального и творческого развития учащихся.

Ключевые слова: арт-терапия, цифровая педагогическая среда, психологическая устойчивость, креативность, стресс, развитие личности, эмоциональная среда

Abstract. This article explores the role and significance of art therapy in stabilizing an individual's psychological state. Art therapy is analyzed as a tool for expressing inner emotions, reducing stress, and creating a positive emotional environment. Special attention is given to the application of various art therapy types in digital pedagogical environments, as well as interactive methods to support students' emotional and creative development.

KEYWORDS: art therapy, digital pedagogical environment, psychological stability, creativity, stress, personal development, emotional environment

KIRISH. Zamonaviy jamiyatda insonning ruhiy salomatligi, hissiy barqarorligi va ichki uyg'unligini ta'minlash dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Texnologik taraqqiyot, axborot oqimining ortishi va ijtimoiy raqobatning kuchayishi inson psixikasiga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda.

Shu bois, psixologik muvozanatni saqlash va stressni kamaytirishning samarali usullaridan biri sifatida art-terapiya keng qo'llanilmoqda. Raqamli muhitda pedagogik jarayonni samarali tashkil etish uchun art-terapiya metodlarini raqamli platformalar bilan uyg'unlashtirish zarur. Bu yondashuv o'quvchilarga:

- Ichki kechinmalarini ifoda etish,
- Stress va tashvishni kamaytirish,
- Ijodiy fikrlashni rivojlantirish,
- Onlayn va oflayn ta’lim muhitida hissiy barqarorlikni ta’minlash imkonini beradi.

Art-terapiya — bu san’at vositalari orqali insonning ruhiy kechinmalarini ifoda etish, o’zini anglash va ichki muvozanatni topishga qaratilgan usuldir. Bu yondashuv XX asrning o’rtalarida psixologiya va pedagogika fanlarining kesishgan nuqtasida shakllangan bo’lib, hozirda tibbiyot, psixologiya, ta’lim va ijtimoiy sohalarda muvaffaqiyatli qo’llanilmoqda. Art-terapiya metodlari an’anaviy pedagogik jarayonda uzoq yillardan buyon qo’llanilib kelgan bo’lsa, raqamli muhitga integratsiya qilish bugungi kunda dolzarb ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

ASOSIY QISM. Art-terapiyaning asosiy mohiyati shundan iboratki, inson san’at orqali o’zini ifoda etish imkoniyatiga ega bo’ladi. Musavvirlik va amaliy san’at art-terapiyaning eng ko’p qo’llaniladigan turlaridan biridir. Izoterapevtlar hishayajonlarni maksimal spontan holatda ishor etilishini tavsiya etadilar. Izoterapiyaning asosiy afzalligi shundaki, u ichki cheklov to’sig’ini yengib, ong ostidagi ishonch eshiklarini ochadi [Raximova, 2025:646]. Rasm chizish, bo’yash, loydan ishlash, musiqa tinglash yoki yozish orqali inson o’z his-tuyg’ularini tashqi shaklga chiqaradi. Bu jarayon shaxsdagi ichki tanglik, qo’rquv, g’am yoki stressni kamaytiradi, natijada psixologik yengillik hissi paydo bo’ladi. Insoniyat taraqqiyotining barcha davrlarida ijodiy mehnat bashariyatni olg’a harakatlantiruvchi asosiy omil bo’lib kelgan. Shunday ekan, yosh avlodni ijodiy mehnatga o’rgatish, uni o’z zamonasining eng ilg’or bilimlari bilan qurollantirish barcha davrlarda hamma xalqlar uchun eng dolzarb vazifa hisoblangan [Jo’rayev, Quliyeva, To’rabekov, Karimova, 2015:6]. Yigirmanchi asrning birinchi uchdan bir qismida va bugungi kunda san’at terapiyasi texnologiyalari faol rivojlanmoqda. "San'at" so'zi ijodkorlikni anglatadi, shuning uchun aslida san'at terapiyasi ijod bilan davolash deb atash mumkin [Raxmatov, 2022:21].

Art-terapiya jarayonida shaxs o’zining ichki dunyosini anglaydi, o’z his-tuyg’ulariga baho bera oladi va ularga ongli yondashishni o’rganadi. Bu esa shaxsning psixologik barqarorligini mustahkamlashga, o’zini boshqarish ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Art-terapiyaning asosiy turlari:

1. Rasm terapiyasi – inson o’z his-tuyg’ularini chizish orqali ifoda etadi; bu stressni kamaytiradi va o’zini anglashni kuchaytiradi.

2. Musiqa terapiyasi – musiqa tinglash yoki ijro etish orqali ruhiy holatni tinchlantiradi.

3. Raqs (harakat) terapiyasi – tana harakati orqali energiya va his-tuyg‘ularni boshqarish imkonini beradi.

4. Drama terapiyasi – sahnalashtirish, rolli o‘yinlar orqali ichki muammolarni yengishga yordam beradi.

5. Qo‘g‘irchoq va plastika terapiyasi – bolalar bilan ishlashda ruhiy muvozanatni tiklashda samarali hisoblanadi.

Art-terapiya pedagogik jarayonda ham katta ahamiyat kasb etadi. O‘quvchilarning hissiy kechinmalarini yengillashtirish, ijobiy motivatsiyani oshirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirishda bu usuldan foydalanish samarali natijalar beradi. Ijodkorlik pedagogikasi asosida Abu Ali Ibn Sino ta’limotlarini o‘qitishga didaktik yondashuv, o‘quvchilarda bilim olish, tabiat va unga bo‘lgan munosabat madaniyatini rivojlantirish imkoniyatini beradi [Tojiboyeva, 2024:503]. Dars jarayonida ranglar, shakllar yoki musiqadan foydalanish o‘quvchilarning e’tiborini jamlash va emotsional muhitni yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, inson o‘z ichki o‘zligini aks ettiruvchi asarlar yaratganda mashg‘ulotlarda faol bolishi mumkin. Passiv holda pedagog art-terapevt bilan birgalikda boshqa odamlarning rasmlarini, musiqiy kompozitsiyalarni va raqslarini tahlil qiladi. Mashg‘ulotlarning individual yoki guruhli turlari ham mavjud [Raxmatova, 2024:346]. Raqs va harakat psixoterapiya so‘nggi paytlarda jahon mamlakatlarida nevroitik kasalliklar bilan og‘rigan bemorlarni davolashda qo‘llanilmoqda. Hozirgi kunda raqs va harakat psixoterapiyasining o‘ziga xos xususiyatiari xorijda ham yetarli darajada ta’riflanmagan [Orifjonova, 2020:104]. Shuningdek, art-terapiya psixologik muammolarga ega bo‘lgan shaxslarda o‘ziga bo‘lgan ishonchni tiklash, o‘z-o‘zini qadrlashni oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Pedagog A.S. Makarenko: «O‘yinchoq o‘yinning «material asosi», o‘yinchoq o‘yinni yaratishda ishtirok etadi, bolaning o‘ziga xos sherigi sifatida namoyon bo‘ladi, uning shaxsiga ta’sir ko‘rsatadi», — deb ta’kidlagan edi [Qodirova, Akbarov, Abdug‘opirova, Xolmirzayeva, Jumanova, 2024:82]. San’at bilan shug‘ullanish insonni ijobiy his-tuyg‘ularga yo‘naltiradi, bu esa ruhiy sog‘lomlikni ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Barchamizga ma’lumki, o‘zbek musiqa san’ati ustoz-shogird an’analari orqali avloddan avlodga o‘tib kelgan va rivojlanib borgan. O‘zbek musiqa san’atining notalashtirilishi yoki o‘quv qo‘llanmalar yaratilishiga qadar, ustozdan shogirdga og‘izdan-og‘izga o‘tish yo‘li bilan kelgusi avlodlarga yetib borgan [Siddiqova, 2024:494].

Art-terapiya va raqamli pedagogik ta’minot integratsiyasi. Raqamli pedagogik ta’minot — bu ta’lim jarayonini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida tashkil etish va interaktiv kontent orqali o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va hissiy rivojlanishini ta’minlashdir. Art-terapiya metodlarini raqamli pedagogik muhitga integratsiya qilish quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- Onlayn rasm va chizma dasturlari yordamida o‘quvchilar his-tuyg‘ularini ifoda etadi;
- Musiqa va audio-resurslar orqali hissiy holatni tinchlantiradi;
- Video va animatsiyalar orqali raqs va harakat terapiyasi yordamida energiya va stressni boshqaradi;
- Virtual drama mashg‘ulotlari va rolli o‘yinlar orqali o‘zaro ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantiradi;
- Interaktiv 3D modellashtirish va qo‘g‘irchoq/plastika terapiyasi orqali bolalar bilan onlayn ishlash imkonini yaratadi.

Bu yondashuv o‘quvchilarning psixologik barqarorligini oshirish, ijodiy faollikni rag‘batlantirish va onlayn muhitda emotsional qo‘llab-quvvatlashni ta’minlaydi.

XULOSA. Art-terapiya inson ruhiyatini sog‘lomlashtirish, stressni kamaytirish va ichki uyg‘unlikni tiklashda samarali usullardan biridir. U shaxsning ijodkorligini faollashtiradi, his-tuyg‘ularni boshqarish, o‘zini anglash va ijobiy fikrlashni shakllantirish imkonini beradi. Pedagogik jarayonda art-terapiya usullaridan foydalanish o‘quvchilarning psixologik barqarorligini ta’minlash, ularning ijtimoiy moslashuvini yengillashtirish va o‘quv motivatsiyasini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, art-terapiya nafaqat san’at va psixologiya vositasi, balki raqamli pedagogik muhitda shaxs ruhiy rivojlanishini ta’minlovchi samarali yondashuvdir.

TAVSIYALAR:

1. Ta’lim muassasalarida art-terapiya mashg‘ulotlarini psixologik xizmat faoliyatiga kiritish, bu orqali o‘quvchilarning emotsional holatini barqarorlashtirish.
2. Pedagog va psixologlar uchun art-terapiya bo‘yicha maxsus seminar-treninglar tashkil etish, ularning amaliy ko‘nikmalarini rivojlantirish.
3. Oila va maktab hamkorligida art-terapiya elementlarini qo‘llash orqali bolalarning hissiy muammolarini erta aniqlash va bartaraf etish.

4. Oliy ta’lim muassasalarida art-terapiya yo’nalishidagi fanlar va tanlov kurslarini joriy etish, bo’lajak o’qituvchilarda ijodiy va psixologik madaniyatni shakllantirish.

5. Art-terapiya mashg’ulotlarida milliy san’at, musiqa, raqs va tasviriy ijod elementlarini keng qo’llash orqali shaxsning milliy qadriyatlar asosidagi ijobiy emotsional rivojlanishini ta’minlash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jo’rayev, H. O., Quliyeva, Sh. H., To’rabekov, F. S., & Karimova, M. N. (2015). Texnik ijodkorlik va dizayn. Toshkent: “Turon zamin ziyo”. — 240 b.
2. Orifjonova, G. (2020). Art terapiya: O’quv qo’llanma. Toshkent: “Lesson-press” nashriyoti. — 128 b.
3. Qodirova, Z. S., Akbarov, O. E., Abdug’opirova, F. A., Xojimirzayeva, Sh. Sh., & Jumanova, Sh. B. (2024). Bolalarni sahnalashtirish va ijodiy faoliyatga o’rgatish. Namangan. — 214 b.
4. Raxmatov, J. X. (2022). Art-terapiya ta’rifi, asosiy yo’nalishlari va turlari. PEDAGOGS International Research Journal, 4(1), 18–25 b. URL: www.pedagoglar.uz
5. Raxmatova, I. I. (2024). Bo’lajak tasviriy san’at o’qituvchilarida art-terapiya madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik jihatlari. Inter Education & Global Study ilmiy-nazariy va metodik jurnal, №4(1), 343–348 b.
6. Raximova, F. M. (2025). Art terapiyasi tushunchasini tavsiflash va mohiyatini ochib berishda musiqa terapiyasi, raqs terapiyasi. Strategies for Improving and Developing the Quality of Preschool Education: Problems, Solutions and International Experience nomli xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 645–646 b. DOI:<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314507>
7. Siddiqova, M. R. Q. (2024). Ijodkorlik pedagogikasi asosida iqtidorli yoshlarni tarbiyalashda milliy va jahon musiqa asarlarining o’rganish kompetensiyalari. “Ilg’or xorijiy tajribalar asosida bo’lajak o’qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to’plami, 492–495 b. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10679718>
8. Tojiboyeva, S. X. (2024). Ijodkorlik pedagogikasi asosida Abu Ali ibn Sino ta’limotlarining didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish. “Ilg’or xorijiy tajribalar asosida bo’lajak o’qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari: muammolar va yechimlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to’plami, 503–506 b. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10679897>